

HISTORY

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КОНЦЕРНУ «УКРОБОРОНПРОМ» У 2014-2022 Р.Р.

Звонко І.М.

*ад'юнкт кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана П. Сагайдачного, Львів*

ACTIVITIES OF THE STATE CONCERN «UKROBORONPROM» IN 2014-2022

Zvonko I.

*Adjunct of the Department of Humanities
The Hetman Petro Sahaidachnyi
National Army Academy, Lviv*

Анотація

У статті проаналізовано основні напрямки діяльності Державного концерну «Укроборонпром» протягом 2014-2022 р. Досліджено дестабілізуючі фактори що впливали на його функціонування та з'ясовано, що будь-які зрушення сповільнювалися через недосконалі стратегії управління Концерном, відсутність ефективної державної військово-технічної політики, дієвих законодавчо-правових механізмів, неефективне використання ресурсів, відсутність стимулювання інновацій, прозорих механізмів контролю за бюджетними коштами.

Визначено, що тривалий час оборонна галузь України розглядалася здебільшого як інструмент для отримання прибутку від реалізації експортних контрактів з продажу застарілої або частково модернізованої радянської техніки.

Підкреслено, що саме завдяки прийнятому закону «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» оборонні підприємства зможуть залучати інвестиції, які спрямовуватимуть на власний розвиток, розробку та виробництво сучасних озброєнь і військової техніки.

Abstract

The article analyzes the main areas of activity of the *State Concern «Ukroboronprom»* during 2014-2022. The destabilizing factors affecting its functioning were studied and it was found that any changes were slowed down due to imperfect management strategies of the concern, the lack of an effective state military-technical policy, legally effective - legal mechanisms, inefficient use of resources, lack of stimulation of innovations, transparent mechanisms of control over budget funds.

It was determined that for a long time the defense industry of Ukraine was considered mostly as a tool for obtaining profit from the implementation of export contracts for the sale of obsolete or partially modernized Soviet equipment.

It is emphasized that it is thanks to the adopted law "On the peculiarities of the reform of state-owned defense-industrial complex enterprises" that defense enterprises will be able to attract investments that will be directed to their own development, development and production of modern weapons and military equipment.

Ключові слова: Укроборонпром, оборонно-промисловий комплекс України, реформи, концерн, ДК «Укроборонпром», російсько-українська війна, Збройні сили України, озброєння і військова техніка.

Keywords: Ukroboronprom, defense industrial complex of Ukraine, reforms, concern, DK "Ukroboronprom", Russian-Ukrainian war, Armed Forces of Ukraine, weapons and military equipment.

Вступ

Тривалий час управління оборонною галуззю України, здійснювалося за допомогою командно-адміністративних методів, що призводило до недостатньої гнучкості та швидкості прийняття рішень, недостатньої адаптації до нових технологій, розпорошеності підприємств між різними органами управління. Водночас діяльність створеного в 2010 р. Державного концерну «Укроборонпром» (далі *Концерн*, ДК «Укроборонпром») базувалася на політичній залежності та повному підпорядкуванні президентській вертикалі влади.

Функціонування ДК «Укроборонпром» висвітлювалася різними науковцями, експертами та

дослідниками в галузі оборонної політики. Окремої уваги заслуговує дослідження Ярусевич А., в якому виокремлено історичні етапи формування та юридичне оформлення повноважень Концерну. До основних етапів авторка віднесла етап заснування ДК «Укроборонпром», етап формування учасників та етап законодавчого визначення повноважень [1, с.64-67]. Значний внесок у дослідження даної проблематики зробили науковці Володимир Горбулін та Валентин Бадрок, автори проаналізували можливості вітчизняних оборонних підприємств в умовах російсько-української війни [2].

Водночас малодослідженим залишилося питання стосовно особливостей діяльності Концерну протягом 2014-2022 р.

Метою статті є визначити зовнішні та внутрішні дестабілізуючі фактори діяльності ДК «Укроборонпром» з початком російської агресії у 2014 р. до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 р.

Виклад основного матеріалу

З метою оновлення системи управління в оборонно-промисловому комплексі (далі ОПК) України, проведення структурних змін у відповідних галузях промисловості та забезпечення їх ефективної діяльності та розвитку, Президент підписав Указ від 28.12.2010 року № 1245/2010 «Про заходи щодо поліпшення продуктивності ОПК України». [3]. Головною метою, яку переслідувала тодішня влада, на чолі четвертого президента Віктора Януковича було створення єдиного центру для ОПК України, незалежно від того, чи належить він до приватного сектору чи державного. Відтак, під одним управлінням об'єднали підприємства, які займалися проектуванням, виробництвом та реалізацією оборонної продукції як для внутрішніх потреб, так і для зовнішнього ринку.

Вже на початку 2011 р. в Україні впровадили нові методи управління державними підприємствами у військово-промисловому комплексі, що знайшли своє відображення в Законі України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» [4]. Зауважимо, що закон був ініційований за дорученням экс президента Віктора Януковича, його завданням було створити особливу юридичну структуру у вигляді "концерну" для централізованого контролю над фінансовими операціями понад ста державних підприємств, які забезпечували потреби Збройних сил України (ЗСУ) і здійснювали експорт військових товарів, послуг та зброї в такі галузі як літакобудівництво, суднобудівництво, бронетранспорт і радіолокація. Таким чином, прихована ціль закону полягала в уникненні будь-якого демократичного контролю зі сторони політичної опозиції, громадянського суспільства та ЗМІ щодо фінансово-господарської діяльності підприємств ОПК [5].

Вже починаючи з вересня 2013 р. до Концерну увійшли підприємства-учасники п'яти основних напрямків діяльності: авіабудування та авіаремонт; виробництво високоточного озброєння та боеприпасів; виробництво бронетанкової, автомобільної, інженерної та спеціальної техніки; суднобудування та виробництво морської техніки; розробка та виробництво радіолокаційних, радіозв'язкових та систем протиповітряної оборони. Окрема група підприємств в Концерні мала повноваження здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у сфері експорту та імпорту товарів військового призначення та товарів, що містять державну таємницю [6].

Російська агресія та початок Антитерористичної операції (далі АТО) на Сході України в 2014 р. створили серйозні виклики для ДК «Укроборонпром». Через окупацію окремих районів Донбасу,

підприємства, що розташовувалися на цих територіях або незаконно перейшли під контроль оборонно-промислового комплексу РФ або працювали на користь військових угруповань сепаратистів, відомих як самопроголошені Донецька та Луганська народні республіки [7]. Так, в результаті агресії РФ відбулася втрата не лише деяких оборонних підприємств, але й базових технологій, виникла обмеженість замкнених виробничих циклів для основних типів військової техніки. Іншою похідною проблемою стала втрата ринків збуту для вітчизняної оборонної продукції, що призвело до труднощів у забезпеченні фінансової стабільності Концерну. За таких обставин влада країни вимушена була переглянути свої пріоритети та звернутися до міжнародних партнерів для отримання допомоги із забезпечення потреб ОПК.

Звернемо увагу, що саме російсько-українська війна стала каталізатором вимушених змін, що полягали в забороні Урядом країни здійснювати експортну діяльність військової продукції в Росію. Як результат, виникла ситуація коли з одного боку припинення співпраці з РФ стало ударом для українського ОПК (оскільки Росія була одним з найбільших партнерів в цій галузі), а з іншого з'явилася можливість для розвитку вітчизняної оборонної галузі.

Утім після припинення співробітництва з країною-агресором Концерн розпочав займатися в основному відновленням військової техніки для потреб АТО, продовженням ресурсів експлуатації озброєння і військової техніки (далі ОВТ) радянських зразків, що перебували на озброєнні. В загальному на той час було відремонтовано 39 літаків, 28 авіадвигунів, 916 одиниць техніки та бойових броньованих машин, 563 одиниці ракетно-артилерійського озброєння та техніки. [8, с. 96].

Зважаючи на критичний стан оборонної промисловості, у січні 2014 р. урядом України була схвалена Концепція Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період 2014–2017 р.р. Документом передбачалися заходи, що спрямовувалися на активізацію наукових досліджень в оборонній сфері, реалізацію проектів з модернізації оборонних підприємств, забезпечення ЗСУ новими зразками ОВТ [9, с. 146].

У 2015 р. Україна остаточно припинила експортну співпрацю з країною-агресором та почала шукати нові ринки збуту. З'явилися зміни в Податковому та Митному кодексах України, товари для виробництва техніки та озброєння для ЗСУ звільнилися від мита й податків. У цьому ж році на озброєння ЗСУ прийнято близько 20 нових зразків ОВТ після проведення державних випробувань.

Зауважимо, що саме у недержавному секторі національної економіки зосереджувалося створення та виробництва сучасного озброєння. Значний внесок у створення сучасного озброєння робили такі приватні компанії як ПАТ «Мотор Січ», ВАТ «АвтоКРАЗ» та інші. [10, С.22].

Таким чином, можна підкреслити, що у порівнянні з 2014 р. на кількісному та якісному рівнях покращилася ситуація з отриманням ОВТ, зросла кількість приватних підприємств, які попри труднощі все таки брали участь у виконанні оборонних замовленнях. Завдяки програмі імпортозаміщення вдалося частково подолати залежність від РФ. Знаковим стало те, що згідно з оцінкою експертів, програма імпортозаміщення в ОПК України станом на початок 2017 р. була реалізована більше ніж на 56%. Водночас в оборонній сфері почало активно обговорювати питання військово-технічного співробітництва з іноземними країнами [11, с.35].

Поряд з тим, зважаючи на довгостроковий характер війни, основою військово-технічної політики України мала б стати реалізація курсу на високий технологічний рівень озброєння ЗСУ, утім на втілення будь-яких реформ в ОПК часто впливала недостатня прозорість управління Концерном, що призводило до значних корупційних ризиків та до втрати фінансових ресурсів, виробничих засобів, приміщень, землі та іншого майна оборонних підприємств.

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко (2016-2019) повідомляв, що з початку 2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 480 кримінальних проваджень, що стосувалися порушень на підприємствах, які належать до ДК «Укроборонпром» [12]. Показовим стало те, що сам Концерн висунув ініціативу щодо створення робочої групи, яка мала б сприяти оперативному розслідуванню випадків зловживань у системі виробництва та поставок озброєння. Проте ця група була створена лише наприкінці 2019 р. що, на нашу думку, може свідчити про стійкість системних корупційних практик в оборонному комплексі. Такі практики, здається, мають механізми функціонування, які оперують на найвищому політичному рівні держави [13, с.231].

Підкреслимо, що відповідно до статуту Концерну, його основною метою є забезпечення ефективного управління та функціонування підприємств, що належать до державного сектору економіки та займаються розробленням, виробництвом, реалізацією, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів. Водночас фінансові результати діяльності Концерну за 2015-2017 рр. показали необхідність в перебудові системи управління та контролю ОПК. Станом на 1 жовтня 2017 р. ДК «Укроборонпром» включав 123 державних підприємства (116 - державних комерційних підприємств та 7 - казенних) та 13 господарських товариств з державною часткою понад 50%. Проте, згідно з інформацією, наданою самим Концерном, станом на середину 2017 р. його підприємства були завантажені лише на 30%. [14].

Зважаючи на всі існуючі загрози та критичний стан оборонно галузі, у червні 2018 р. набув чинності Закон України «Про національну безпеку України». Законом визначалися, розмежовувалися повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, окреслилася система

управління, контролю та координації операції сил безпеки і оборони, запроваджувався всеохоплюючий підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони. [15].

Питання безпеки країни як і необхідність в наявності сучасного озброєння – стали питанням виживання. Так, досягненням можна вважати те, що значно покращилася ситуація з вітчизняними ракетними програмами, фінішували цикли низки великих розробок, завершилися випробовування РСЗВ «Вільха» та 155-мм САУ «Богдана», удосконалюються ЗРК радянських часів «Оса-АКМ», ЗСУ-23-4 «Шилка», ПЗРК «Ігла» тощо.

Поряд із цим варто додати, що на розвиток вітчизняної оборонної галузі впливали такі стримуючі фактори як відсутність відповідного органу для формування державної оборонно-промислової політики, недоліки в державному оборонному замовленні, відсутність системи фінансування нових оборонних технологій [16].

Протягом 2016-2020 р.р. відбулося суттєве зрушення в експорті товарів військового призначення та подвійного використання. Зокрема обсяг експорту продукції та послуг до іноземних держав у період з 2016 по 2020 р. перевищив позначку у чотири мільярди доларів [17].

Експортна діяльність підприємств відбувався на фоні монополізації процесу зовнішнього ціноутворення ДК «Укроборонпром». Таким чином експортери були зобов'язані узгоджувати свої дії, включаючи ціни та маркетингову політику, з Концерном. Це створило значні перешкоди не лише для виходу товарів військового призначення на міжнародний ринок, але й загальмувало процес підвищення їх конкурентоспроможності. Підкреслимо, що в квітні 2020 р. уряд України суттєво спростив цей механізм, повністю скасувавши потребу в таких узгоджувальних діях з Концерном [18, с.104].

Важливим стало те, що за реалізацію запланованих реформ в галузі ОПК взялося новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Одним із завдань міністерства було трансформація ДК "Укроборонпром" і створення окремих холдингів, робота кожного з яких була б направлена на реформування конкретної галузі оборони. У вересні 2020 р. в Україні з'явився перший холдинг - «Радарні Системи», що увібрив у себе 10 профільних підприємств діяльність який спрямовувалася на нові засоби радіоелектронної боротьби.

Згідно з дослідженнями центру Разумкова, саме в 2020 р. з'явилися ознаки переходу реформ в галузі ОПК на більш практичні рейки. Так, на озброєння було прийнято 28 нових зразків, включно з береговим ракетним комплексом «Нептун». Новий бюджет надав можливість отримати від підприємств понад 1000 керованих засобів ураження та 3 млн. од. боєприпасів, понад 7000 модернізованих і нових зразків техніки, включаючи кілька десятків безпілотних авіаційних комплексів "Фурія", які виробляє приватна компанія "Атлон Авіа". У

суб'єктів господарювання, що мають право на експорт військової продукції з'явилася змога виходити на зовнішні ринки самостійно, без узгодження цінової політики. Це призвело до укладення низки контрактів з іншими державами. [19].

Утім на повноцінний розвиток ОПК впливала бюрократична тяганина з передачею функцій державного замовника від Міністерства економіки до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, затримки в погодженні профільним парламентським комітетом основних показників державного оборонного замовлення. Гальмували реформу ОПК й відповідні служби Міністерства оборони, що створювали перешкоди підприємствами, надаючи перевагу формальному дотриманні вимог тактико-технічних завдань.

Варто наголосити, що у 2018 р. простежувалися певні позитивні зрушення в законодавчій сфері: розроблена Стратегія розвитку ОПК України на період до 2028 р., визначила довгострокові пріоритети країни щодо військово-промислової політики держави. Надважливим питанням відповідно до Стратегії став перехід до корпоративного управління на оборонних підприємствах, удосконалення механізму взаємодії державних замовників та підприємств ОПК з питань розроблення та виробництва озброєння і військової техніки; оптимізацію управління активами підприємств, оновлення виробничих фондів, збільшення темпів та обсягів виробництва; розширення експортних можливостей усіх сегментів оборонної промисловості [20].

Водночас основними загрозами на шляху до розвитку ОПК залишалися: відсутність налагодженої співпраці в виробництві військової техніки, нестача або відсутність необхідних сировини і матеріалів, а також відсутність систематичного підвищення науково-технічного рівня військових розробок та бойового потенціалу українських військ, застаріла матеріально-технічна база виробництва, що суттєво ускладнює оперативне та якісне задоволення потреб Збройних сил України у сучасному озброєнні, неповна й суперечлива нормативно-правова база [21, с. 21].

У липні 2021 р. відбулася знакова подія на шляху до втілення реформ в оборонній галузі: Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила закон «Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності», метою якого є запровадження моделі корпоративного управління об'єктами державної власності в ОПК України. Планувалося, що реформування Концерну та його учасників відбуватиметься в три етапи. Перший передбачає підготовку учасників Концерну до реорганізації та перетворення Концерну в акціонерне товариство. Другий включає створення галузевих бізнес-об'єднань у формі акціонерних товариств та утворення господарських товариств на основі підприємств, що входять до складу ДК «Укроборонпром». На третьому етапі планували завершити перетворення Концерну в акціонерне товариство, таким чином держава володітиме 100% акцій даного товариства [22].

Після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 р. Україна перетворилася з експортера зброї на імпортера. Для оборонної галузі, а особливо для комерційних структур, які діяли на ринку зброї, такі різкі зміни ролей стали справжнім викликом. Для ДК «Укроборонпром» така ситуація стала викликом подвійної сили. Відомо, що головні фінансові потоки в оборонній галузі формувалися завдяки експортним угодам. Після російського вторгнення всі структури, які займалися купівлею та продажем зброї, були відокремлені від Концерну і включені безпосередньо до складу Міністерства оборони. Таким чином, основний потік фінансування тепер обходив ДК «Укроборонпром».

Тепер замість звичайного робочого ритму на оборонних підприємствах, керівництво було змушене негайно розглядати альтернативи розподілу виробництва. Адже старі українські підприємства, всі без винятку, послідовно потерпали від російських ракетних обстрілів вже з перших днів вторгнення [23].

29 червня 2023 р. ДК «Укроборонпром» офіційно припинив свою діяльність, його правонаступником стало акціонерне товариство «**Українська оборонна промисловість**». До кінця 2023 р. заплановано остаточно завершити перетворення компанії, а саме: здійснити юридичну перереєстрацію підприємств-учасників колишнього державного концерну; сконцентрувати виробництво за галузями: бронетанкова; авіаційна; ракетна; виробництво боєприпасів тощо.

Очікується, що вже в 2024 р. новостворена компанія АТ «Українська оборонна промисловість» зможе залучати інвестиції, створювати спільні підприємства та інноваційні виробничі центри з приватним бізнесом.[24].

Підкреслимо, що основна мета таких змін - впровадження кращих стандартів корпоративного управління, зниження корупційних ризиків, підвищення конкурентоспроможності українського ОПК. [25]. Таким чином, за допомогою вищезазначеного перетворення можна буде підвищити загальну ефективність державного сектору оборонної галузі України та сприяти створенню спільних підприємств з іноземними партнерами.

Висновки. Початок російсько-української війни в 2014 р. та повномасштабне вторгнення РФ в Україну в 2022 р. спричинило зниження спроможності ОПК України щодо забезпечення сил безпеки і оборони країни. За таких обставин першочерговим завданням стало перегляд основних підходів до створення ефективної військово-технічної політики щодо забезпечення ефективним озброєнням та військовою технікою Збройні сили України.

Тривалий час на діяльність ДК «Укроборонпром» впливали такі фактори як некомпетентність кадрового забезпечення, борги окремих підприємств, корупційні ризики, відсутність інвесторів, застаріла матеріально-технічна база. Система бюрократії і надмірних формальностей унеможливила швидке прийняття рішень та впровадження необхідних змін.

Поряд з тим, саме російсько-українська війна, остаточно висвітлила, усі недоліки системи управління Концерну, зокрема запроваджені реформи що були направлені на зміни в ОПК здебільшого мали демонстративний характер. Водночас через відсутність ефективних рішень в оборонній галузі відбулася затримка в реалізації нагальних проєктів направлених на забезпечення обороноздатності держави.

Можемо стверджувати, що саме в 2015 р. в умовах збройної агресії РФ, з'явилася необхідність серйозного переосмислення підходів до створення системи забезпечення військової безпеки. Як результат, темпи виробництва озброєння та військової техніки суттєво зросли. Так, для вітчизняної оборонної галузі з'явилися не лише виклики, але й ключові можливості для розвитку. Одна з таких можливостей пов'язана з активним переходом Збройних сил України до сучасного озброєння завдяки масштабному постачанню зброї західними партнерами.

Зважаючи на довготривалий характер російсько-української війни, питання наявності нових чи модернізованих зразків ОВТ, фінансування перетворень ОПК, прозорість держоборонзамовлення, ефективне нормативно-правове регулювання оборонної галузі, оновлення виробничої бази мають стати пріоритетними та надважливими.

Водночас варто додати, що серйозний законодавчий фундамент для ефективного втілення змін в ОПК було закладено в 2020-2021 роках. "Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу", затверджена у 2021 р. і досі залишається важливим документом, який визначає напрямки реформ у галузі оборонного сектору в Україні.

Список літератури

1. Ярусевич А.С. Історичні етапи створення та юридичного оформлення повноважень державного концерну «Укроборонпром». Правові горизонти. Вип. 20 (33). 2020 с. 64-67.
2. Горбулін В.П., Бадрак В.В. Над прірвою. 200 днів російської війни URL: https://lb.ua/culture/2022/11/22/536699_volodi_mir_gorbulin_valentin.html. (дата звернення: 14.09.2023).
3. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України. Указ президента України від 28.12.2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1245/2010#Text> (дата звернення 03.09.2023).
4. Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі. Закон України № 3531-VI від 16.06.2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3531-17#Text>. (дата звернення 03.09.2023).
5. Стратегічний аналіз корупційних ризиків. Національне агенство з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/NAZK-1.pdf>. (дата звернення 07.09.2023).

6. АТ «Українська оборонна промисловість». *Лівий берег*. 2023. 6 червня. URL: https://lb.ua/file/company/3456_at_ukrainska_oboronna.html. (дата звернення: 15.08.2023).

7. Україна 2015-2016: випробування реформами (аналітичні оцінки). Центр. Разумкова. https://razumkov.org.ua/uploads/article/2015-2016_Pidsumky.pdf. (дата звернення 07.09.2023).

8. Сазонець О.М., Захарова Д.С. Розвиток оборонно-промислового комплексу України: основні ризики та перспективи. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія: Економіка. 2016. № 1. с. 94-100

9. Кам'янецька О.В. Стан та перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу України в системі формування національного суверенітету. Вісник Донецького національного університету: Серія «Економіка і право». 2015. № 1. С. 143-148.

10. Бегма В.М., Шемаєв В.М., Онофрійчук А.П., Оболенська Т.Є. Переорієнтація діяльності оборонної промисловості України через агресію з боку РФ. Науково-аналітичний збірник Національного інституту стратегічних досліджень. 2017 №2. С. 20-25

11. Бегма В.М., Шемаєв В.М., Толок П.О. Реформування та розвиток підприємств оборонної галузі в контексті посилення економічного потенціалу України. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. 2017. № 23. С. 35

12. 3 2014 відкриті майже 500 справ. Радіо свобода. 2019. 6 березня. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-lutsenko-ukroboronprom-rnbo/29807207.html> (дата звернення: 05.09.2023).

13. Кожушко, С.О. Феномен злочинності в оборонно-промисловому комплексі України: Вісник кримінологічної асоціації України. 2020. № 1(22), С.224-233.

14. Фінансові результати діяльності Укроборонпрому за 2015-2017 рр. Мілітарний. 2018. 21 травня. URL: <https://mil.in.ua/uk/finansovi-rezultaty-diyalnosti-ukroboronpromu-za-2015-2017-rr/>. (дата звернення 05.09.2023).

15. Про національну безпеку України: Закон України від 18.06.2018 р. №2469\$VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>

16. Воєнні та політичні виклики загрожують існуванню Україні та вимагають докорінної зміни зусиль влади у сфері посилення оборонного потенціалу. URL: <http://surl.li/gmwwk>

17. У 2016-2020 роках Україна продала озброєння на понад 4 млрд дол – «Укроборонпром». Радіо Свобода. 2021. 1 квітня. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-ozbroennya-prodazh/31181994.html>. (дата звернення 05.09.2023).

18. Ханик Ю.-Б., Данилович-Кропивницька М. Аналіз інструментів державного маркетингу українських товарів військового призначення. Публічне управління у сфері державної безпеки та митної справи, 2022 Вип. 1 (28). 99-106.

19. Україна 2020-2021: невинувачені очікування, неочікувані виклики (аналітичні оцінки). URL: <https://razumkov.org.ua/uploads/other/2021-PIDSUMKI-PROGNOZI-UKR-ENG.pdf>
20. Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року. Кабінет міністрів України. Розпорядження від 20 червня 2018 р. № 442-р Київ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2018-%D1%80#Text>. (дата звернення 05.09.2023).
21. Бегма В.М, Шемаєв В.М., Онофрійчук А.П та ін. Переорієнтація діяльності оборонної промисловості України через агресію з боку РФ. : наук.-аналіт. зб. Стратегічні пріоритети. 2017. Вип. 2 С. 20-25.
22. Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності. Закон України від 13.07.2021.[дата звернення: 05.01.2023]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1630-20#Text>. (дата звернення 05.09.2023).
23. Корпоратизація монстрів. Як Зеленський змінює правила в оборонці та як це вплине на хід війни. Українська правда. 2023. 15 травня. URL:<https://www.pravda.com.ua/articles/2023/05/15/7402163/>. (дата звернення 05.09.2023).
24. Історичний крок: ДК "Укроборонпром" офіційно припинив своє існування. Незалежна антикорупційна комісія – НАКО. URL:<https://nako.org.ua/news/eksperti-zmodelyuvali-5-nastupnix-krokiv-transformaciyi-ukroboronpromu-nako>. (дата звернення: 13.09.2023).
25. Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 441. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/441-2023-%D0%BF#Text>. (дата звернення 05.09.2023).